

GLOBALLASHUV SHAROIDA QADRIYATLAR RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOSLIGI

Murod Rustamovich Shokirov

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Buxoro akademik litseyi, Huquqiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida bosh o'qituvchisi

Kirish: Globallashuv jahon mamlakatlarining iqtisodiy, siyosiy, madaniy va diniy jihatdan birlashishi, yaqinlashishi jarayoni hisoblanadi. Bu jarayonda davlatlarning milliy qadriyatlarida jiddiy o'zgarishlar ko'zga tashlanadi. Ma'lumki, XXI asr ilmiy-texnik inqilob, axborot texnologiyalar asri sifatida tarixga kirdi. Globallashuv jarayoni davlatlarni iqtisodiy, siyosiy, madaniy rivojlanishiga bir qator ham ijobiy, ham salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin. Globallashuv jarayonida bir qator millat va elatlar o'zining asrlar davomida amal qilib kelgan qadriyatlardan voz kechishi mumkin. Bu millatlarning o'zligini yo'qotishga olib keladi.

Mavzuning dolzarbligi: Bu jarayon bilan birga qadriyatlar ham tez o'zgarib, yangi shakllar olmoqda. Qadriyatlarining o'ziga xosligi, ya'ni milliy, mahalliy va umuminsoniy qadriyatlarining o'zaro ta'siri, zamonaviy davrda alohida ahamiyat kasb etadi.

“Buyuk tarixda hech narsa izsiz ketmaydi. U xalqlarning qonida, tarixiy xotirasida saqlanadi va amaliy ishlarida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham u qudratlidir. Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Yangi tahdidlar, jumladan, «ommaviy madaniyat» xavfi va boqimandalik kayfiyati paydo bo'layotgan, odob-axloq qadriyatlarining yo'qolish xavfi yuzaga kelayotgan hozirgi globallashuv sharoitida bu g'oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu sababli, mening fikrimcha, inson ma'naviy olami, xalqlar madaniyatini belgilaydigan manbalarni asrab-avaylash va boyitish bugungi kunda har qachongidan ham muhimdir”⁸¹ deydi prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev.

Xo'sh, qadriyatlarining o'zi nima degan savolga Akademik J. Tulenov quyidagicha javob beradi: “Qadriyat deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarining manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan tabiat va jamiyat hodisalari majmui tushunilmog'i lozim”⁸².

⁸¹ Шавкат Мирзиёев Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга қўтарамиз/Тошкент - «Ўзбекистон» - 2017, 29-30 бетлар.

⁸² Туленов Ж. Қадриятлар фалсафаси. -Тошкент: “Ўзбекистон”, 1998, 11-13-б.

J.Tulenov qadriyatlarni mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'lar ekan, insonning o'zi va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanishini qayta-qayta ta'kidlaydi. Olim qadriyatlarni mohiyatiga ko'ra quyidagicha turlarga bo'ladi:

- 1) tabiiy qadriyatlar;
- 2) moddiy qadriyatlar;
- 3) madaniy-ma'naviy qadriyatlar;
- 4) axloqiy qadriyatlar;
- 5) ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar.

J. Tulenov qadriyatlarning amal qilish doirasiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linishini ta'kidlaydi:

- 1) milliy;
- 2) mintaqaviy;
- 3) umuminsoniy⁸³.

Har bir millat o'ziga xos an'analar, odob-omadlar, diniy va ijtimoiy qadriyatlarga ega. Globallashuv sharoitida bu qadriyatlar ba'zan chet el ta'siriga uchraydi, lekin kuchli madaniy asosi bor millatlar o'z qadriyatlarini saqlab qola olmoqda. Masalan, Sharq mamlakatlarida oilaviy qadriyatlar, kattalarga hurmat, mehmondo'stlik kabi an'analar hali ham juda muhim hisoblanadi.

“Bugungi kunda irqi, millati, ijtimoiy kelib chiqishi, mavqeyi, e'tiqodi va maslagidan qat'i nazar, ona-Yer sayyorasidagi barcha kishilarning hamjihatligini ta'minlaydigan, umuminsoniyat ahamiyatiga molik zamonaviy muammolarni hal qilishda turli millat, xalq, ijtimoiy qatlam va qavmlar hamjihatligiga asos bo'ladigan, umumiy qadriyatlarning ustivorligi ta'minlangan tizim shakllanishini qaror topishiga ehtiyoj kuchayib bormoqda. Bu esa dunyoning barcha mintaqalari, davlatlari va turli hududlariga xos bo'lgan rang-baranglikning dialektik birligiga asoslangan, umumbashariy ahamiyatga molik qadriyatlarning ustivorligini ta'minlash yo'llari, omillari va bu boradagi dolzarb vazifalarni samarali amalga oshirish usullarini ilmiy izohlashni zaruruatga aylantiradi⁸⁴” deb yozadi Qiyom Nazarov.

Muammolar: Globallashuv bilan demokratiya, inson huquqlari, gender tengligi, ekologik xotirjamlik kabi umumjahon qadriyatlar keng tarqalmoqda. Bular ko'pchilik mamlakatlarda ijtimoiy va siyosiy transformatsiyalarga olib kelmoqda. Bir tomondan, bu yangiliklar inson hayotini yaxshilasa, ikkinchi tomondan, milliy madaniyatlar uchun xavf tug'dirmoqda.

Birinchi, *tabiiy qadriyatlarga* to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston respublikasining yer ostida amalda Mendeleev davriy jadvalidagi barcha elementlar

⁸³ Туленов Ж. Қадриятлар фалсафаси. -Тошкент: “Ўзбекистон”, 1998, 19-20-б.

⁸⁴ Қиём Назаров. Аксиология. –Тошкент: “Академия”, 2011, -Б. 125.

mavjud. Davlatimiz Fors ko'rfazi, Kaspiy dengizi havzasi va Tarim havzasining neft va gazga boy konlari joylashgan yarim halqaning strategik markazida joylashgan. Jahon energetika taqchilligi davrida dunyo davlatlarining bir-biriga mos kelmaydigan manfaatlari o'zaro to'qnashmoqda. Kuchli davlatlar mintaqada o'z manfaatlarini izlamoqda.

Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Biz boshimizdan kechirayotgan hozirgi globallashuv davri o'ta shiddat bilan o'zgarayotgani va turli tahdidlar ko'pligi bilan oldimizga hal etishni kechiktirib bo'lmaydigan g'oyat murakkab vazifalarni qo'yimoqda.

Shu sababli O'zbekistonning barqaror rivojiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tahdidlar, o'z yechimini kutayotgan eng muhim muammoli masalalarga e'tiboringizni qaratmoqchiman.

Birinchi, geosiyosiy manfaatlar to'qnashuvi xalqaro aloqalarda o'zaro ishonch va hamkorlik munosabatlariga putur yetishiga, qarama-qarshilik va nosog'lom raqobat kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Bunga hammamiz guvoh bo'lib turibmiz.

Ikkinchi, jahon iqtisodiy inqirozi, dunyo bozorlaridagi beqarorlik, energiya resurslari narxlarining pasayishi deyarli barcha davlatlarning iqtisodiy rivojiga salbiy ta'sir ko'satmoqda.

Tabiiy resurslar uchun kurash qator davlatlarda harbiy-siyosiy ahvolning keskinlashuviga olib kelmoqda. Ayrim mamlakatlarni xomashyo bazasi va sifatsiz maxsulotlar bozoriga aylantirishga intilayotgan kuchlar ham yo'q emas.

Uchinchi, jahon iqtisodiyotining globallashuvi va ba'zi mintaqalarda yuzaga kelgan notinch vaziyat aholi migratsiyasining kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa jinoyatchilik, odam savdosi, terrorchilik, ekstremizm, narkotrafik kabi illatlarning hamda o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning ko'payishiga olib kelmoqda.

To'rtinchi, axborot-kommunikatsiya tizimlarining keng qo'llanishi, davlat boshqaruvining elektron shaklda tashkil etilayotgani, bu yaxshi albatta, o'z navbatida, axborot xavfsizligini ta'minlash bilan bog'lik qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rishni hayotning o'zi taqozo etmoqda.

Beshinchi, korrupsiya, mahalliychilik va urug'-aymoqchilik kabi illatlar davlat hokimiyatini obro'sizlantirib, iqtisodiyotning o'sishi va tadbirkorlik rivojiga jiddiy to'siq bo'lmoqda.

Oltinchidan, “ommaviy madaniyat” balosi ko‘plab yoshlarni o‘z domiga tortib, millat va yurt uchun butunlay begona bo‘lgan an‘analarni kirib kelishiga sabab bo‘lmoqda⁸⁵.

Globallashuv jarayonida madaniy va axloqiy qadriyatlarga ham jiddiy muammolar ko‘zga tashlanadi.

“Dunyo shiddat bilan o‘zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi taxdid va xavflar paydo bo‘layotgan bugungi kunda ma‘naviyat va ma‘rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e‘tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir. Aynan ta‘lim va ma‘rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da‘vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo‘lishga undaydi. Muqaddas islom dinimiz bizga aynan shuni o‘rgatadi”⁸⁶ deydi prezident Shavkat Mirziyoyev.

Zamonaviy jamiyatlarda milliy va global qadriyatlar birlashuvi kuzatilmoq. Masalan, O‘zbekistonda ham zamonaviy texnologiyalar bilan birga milliy hunarmandchilik an‘analari, ijtimoiy tartiblar o‘zgarmoqda. Bu jarayon “globallashuv” - deb ataluvchi tendensiyani ko‘rsatadi.

Faylasuf olim A.Erkayev “Ommaviy madaniyat” dunyoda juda tez va keng tarqaldi. “Ommaviy madaniyat”da ba‘zi bir ijobiy jihatlar bilan bir qatorda salbiy jihatlar ham ko‘p. Eng avvalo, “ommaviy madaniyat” insonni barcha sohada, jumladan, madaniyat va dam olish, bo‘sh vaqtni tashkil qilish borasida ham individualligini yo‘qotgan iste‘mol chiga aylantirib qo‘yadi. Uning iste‘mol qilayotgan ma‘naviy-madaniy mahsulotlari, “san‘at asarlari” esa standartlashgan, milliy qiyofasiz (pop-art) tovarga aylanadi. Musiqada va ashulachilikda “rep”, “rok” kabi janrlar, jangarilik, mistik-fantastik filmlar, trillerlar, blokbusterlar fikrimizni tasdiqlaydi”, – deb yozadi. “Ommaviy madaniyat” niqobi ostida vaqti-vaqti bilan paydo bo‘ladigan turli ijtimoiy harakatlar va guruhlar (“xippi”lar, “prank”lar, “roker”lar hamda “gey”lar (besoqolbozlar) harakati, antiglobalistlar va sh.k.), fahsh va zo‘ravonlikni, “vampir”lik va jodugarlikni targ‘ib qiluvchi filmlar, ochiqchasiga pornografik sahnalardan iborat video lavhalar, diskalar va boshqalar ta‘siri esa inson shaxsini yemirishga, jamiyatni degumanizatsiya qilishga olib keladi. Bunday sharoitda yosh avlodni, milliy madaniyatni qanday himoya qilish kerak, degan

⁸⁵ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон”. 2017, -Б. 45-46.

⁸⁶ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. –Б. 27-28.

masalaning o'zi jiddiy siyosiy, ma'naviy va ilmiy muammoga aylanadi"⁸⁷, – deb haqli ravishda e'tirof etadi Sh.G'oyibnazarov.

Ijtimoiy-siyosiy qadriyatlarga to'xtaladigan bo'lsak bu sohada ham muammolarimiz talaygina.

Tahlillar: Mamlakatimizda bugungi globallashuv jarayonida yoshlarni milliy qadriyatlar asosida intellekti yuqori va vatanparvar qilib tarbiyalashga katta ahamiyat qaratilmoqda.

Abdurauf Fitrat o'zining "Oila" nomli asarida bolalarni "diqqatlari va zehnlari chuqur va jiddiy bo'lishiga o'rgating Ko'rganlari ustidan tez xulosa chiqarmasinlar"⁸⁸, – deya ta'kidlab, farzand tarbiyasiga e'tibor berish lozimligini uqtiradi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz"⁸⁹, – degan fikrlari yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida yetuk, barkamol etib tarbiyalashda barchamizga kuch-g'ayrat bag'ishlamoqda.

Ichki xavflar – g'oyaviy bo'shliq, tarixiy xotiraga to'liq ega emaslik, o'g'il va qizlar tarbiyasiga mutanosib yondashmaslik, yo'l qo'yilgan xato, kamchiliklardan o'kinmaslik va xulosa chiqarmaslik, g'iybat qilib huzurlanish, so'zlashuv madaniyatiga, ona tilimiz qoidalariga e'tiborsizlik, noshukurlik, ikkiyuzlamachilik, dangasalik, shaxsiyatparastlik, mahalliychilik. Tashqi xavf – ma'naviyatimizga zid, yot diniy oqimlar ta'siri, soxta demokratiya shakllarini singdirishga urinish, g'arbona gedonizm, g'oyaviy tazyiqlar, yengil-yelpi san'at turlariga mahliyolik (rok, rep, metall, breyk dans va hokazo), siyosiy-mafkuraviy ta'sirlar, odobsizlik, uyatsizlik targ'iboti, egoizm va individualizm, aqidaparastlik, ekstremizm, boshqa madaniyat, urf-odatlariga beriluvchanlik (Valentin kuni, Xevolin bayrami, g'arbona va sharqona kiyinishga moyillik).

Muammoni hal yetish yo'llari: Yer osti boyliklarini O'zbekiston xalqining manfaatiga samarali xizmat qildirish xususida ran yuritar ekanmiz, fikrimizcha, ikkita masalaga alohida e'tibor bermog'imiz lozim. *Birinchidan*, jumhuriyatimiz zaminida foydali qazilmalar qanchalik mo'l bo'lishidan qat'i nazar, ularga nihoyatda ehtiyotkorlik, tejamkorlik bilan yondashib, kelajak avlodimiz manfaatlarini,

⁸⁷ Фойибназаров Ш. Оммавий маданият. –Тошкент: "Ўзбекистон", 2012. -Б.13-14.

⁸⁸ Фармонова М. Қадриятлар - маънавий камолот асоси. –Тошкент, "Тасвир", 2019. –Б. 9.

⁸⁹ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: "Ўзбекистон", 2016. -Б.146.

respublikamiz istiqbolini hisobga olgan holda ishlatishimiz kerak. Bu ayniqsa, neft, gaz, ko'mir mahsulotlariga daxldordir, chunki ularning zaxiralari cheklangan, shuningdek bular o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan mahsulotlar turkumiga kiradi. Shu nuqtayi nazardan qaralsa gaz mahsulotlarini chetga chiqarish biz uchun zarurmi, yoki yo'qmi? degan savol o'z-o'zidan tug'iladi. Mazkur masala bo'yicha rivojlangan xorijiy mamlakatlarning tajribasi e'tiborga loyiqdir. Masalan, AQShning zaminida Mendeleev jadvalidagi barcha mahsulotlar, jumladan neft, gaz, ko'mir, oltin va hokazolar mavjud. Ularning zaxirasi bir necha yuz yilga yetarli. Lekin shunga qaramasdan, AQShda yuqorida tilgan olingan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojlarini boshqa mamlakatlardan olib kelingan xomashyo hisobidan qondirib kelinmoqda. Shunday ekan, biz ham o'z zaxiralarimizdan samarali foydalanish ustida puxta o'ylab ko'rishimiz kerak.

Ikkinchidan, o'tmishda biz yer osti xazinalarini xom ashyo sifatida boshqa respublikalarga arzon bahoda berib turgan bo'lsak, endilikda ulardan xalq iste'moli mahsulotlari ishlab chiqarib, daramod olishni ko'zlasak, maqsadga muvofiq bo'lur edi. Xalqimiz nstiqbolini ko'zlab, kelajakda jumhuriyatimizni xomashyo yetkazib beruvchi davlatdan uni o'z yerimizda qayta ishlab xalq iste'mol mollarini yetkazib beradigan mamlakat darajasiga ko'tarishimiz darkor. Xuddi shu maqsadda yer usti boyliklaridan xom ashyo sifatida emas, balki ulardan mahsulot tayyorlab samarali foydalanish rejalarini ilmiy ishlab chiqishimiz kerak, deb o'ylaymiz⁹⁰.

Taklif va tavsiyalar: Bunday xavflardan yoshlarni himoya qilish maqsadida yosh avlodni quyidagi milliy istiqbol va qadriyatlar asosida tarbiyalash zarur: 1. Mustaqil dunyoqarash va erkin tafakkurni shakllan tirish. 2. Hur fikrli, jur'atsizlikdan xoli, o'z bilimi va kuchiga ishonib yashaydigan insonni tarbiyalash. 3. Odamlar, ayniqsa, yoshlarning irodasini baquvvat qilish, iymon-e'tiqodini mustahkamlashga xizmat qila digan ma'naviy muhit yaratish. 4. Vatandoshlar tafakkurida o'zlikni anglash, tarixiy xotiraga sadoqat, muqaddas qadriyatlarni asrash, vatanpar varlik tuyg'usini kamol toptirish. 5. Xalqimizga xos iymon-e'tiqod, insofdiyonat, saxovat, halollik, mehr-oqibat, sharmu hayo kabi fazilatlarini yanada yuksaltirish; 6. Mamlakatning ko'p millatli xalqi ongi va qalbida "O'zbekiston – yagona Vatan"– degan tushunchani shakllantirish va rivojlantirish⁹¹.

Globalashuv davrida qadriyatlarning o'ziga xosligi, murakkab bog'lanish va munosabatlar ta'sirida rivojlanadi. Milliy madaniyat va qadriyatlarni saqlab qolish jahon xalqlarining hozirgi kundagi aktual vazifasi hisoblanadi.

⁹⁰ Туленов Ж. Қадриятлар фалсафаси. -Тошкент, "Ўзбекистон", 1998, -Б. 55-56.

⁹¹ Фармонова М. Қадриятлар – маънавий камолот асоси. –Тошкент, "Тасвир", 2019. – 9-б.